
**РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА БЕЛОРУССКОГО СЕКТОРА
ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ АМЕРИЦИЕМ-241**
**RADIATION SITUATION IN THE BELARUSIAN SECTOR OF THE
EXCLUSION ZONE, DETERMINED BY AMERICIUM-241**

М.В. Кудин, А.С. Казаков, О.В. Зубок

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник»,
г. Хойники, Беларусь;

max.kudin@mail.ru, aliaksei.kazakou@yandex.ru, drygavich95@gmail.com

Ключевые слова: америций-241, плотность радиоактивного загрязнения

Площадь радиоактивного загрязнения территории Беларуси по сумме изотопов плутония (Pu) с плотностью загрязнения более 0.37 кБк/м² составляет около 4 тыс. км². Основная активность их выпадений сосредоточена в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) [1]. В связи с весьма продолжительным периодом полураспада ряда изотопов Pu и образованием ²⁴¹Am (период полураспада 432 г.) в результате распада ²⁴¹Pu (период полураспада 14.4 г.), трансурановые элементы (ТУЭ) будут определять радиологические последствия Чернобыльской катастрофы в южных районах Гомельской области на ближайшие столетия и тысячелетия. Необходимо отметить, что в настоящее время имеется фрагментарная информация о поведении ТУЭ в различных типах экосистем, что затрудняет оценку и прогноз их воздействия на биоту.

Анализ данных, лежащих в основе построения интерполяционных карт-схем радиационной обстановки, показал на изменение распределения площади полигонов по плотности поверхностного загрязнения ²⁴¹Am территории ПГРЭЗ по состоянию на 1986 и 2024 и прогнозный 2058 г. (таблица).

Таблица. Динамика радиоактивного загрязнения ²⁴¹Am территории ПГРЭЗ

Зона	Плотность радиоактивного загрязнения, Ки/км ²	1986 год		2024 год		2058 год	
		площадь, га	доля, %	площадь, га	доля, %	площадь, га	доля, %
1	менее 0.02	206 184.81	94.94	8925.84	4.11	6428.34	2.96
2	от 0.02 до 0.05	10228.89	4.71	58 050.56	26.73	50 123.71	23.08
3	от 0.05 до 0.1	716.67	0.33	65 738.51	30.27	69 343.59	31.93
4	более 0.1	43.43	0.02	84 458.89	38.89	91 278.15	42.03
		217 173.80	100	217 173.80	100	217 173.80	100

Площадь полигонов, формирующих первую зону загрязнения ²⁴¹Am (менее 0.02 Ки/км²), за 38 лет с момента аварии сократилась в 23.1 раза. Произошло возрастание площади второй зоны загрязнения (0.02–0.05 Ки/км²) в 5.7 раза, третьей зоны загрязнения (0.05–0.1 Ки/км²) – в 91.7 раза, четвертой зоны загрязнения (более 0.1 Ки/км²) – в 1944.5 раза вследствие естественного распада ²⁴¹Pu и роста активности ²⁴¹Am.

Анализ данных, формирующих прогнозную интерполяционную карта-схему радиационной обстановки, определяемой ^{241}Am по состоянию на 1 января 2058 г., указывает на сохранившуюся тенденцию перераспределения площади полигонов (рисунок). За прогнозируемые 72 года от момента аварии площадь первой зоны с плотностью радиоактивного загрязнения ^{241}Am менее 0.02 Ки/км^2 сократится в 32.1 раза. Увеличение активности ^{241}Am приведет к расширению границы полигонов второй зоны ($0.02 - 0.05 \text{ Ки/км}^2$) в 4.9 раза, третьей зоны ($0.05 - 0.1 \text{ Ки/км}^2$) – в 96.8 раз, четвертой зоны (более 0.1 Ки/км^2) в 2101.5 раз.

В настоящее время диапазон максимальной плотности загрязнения территории ^{241}Am варьирует от 2 до 4.5 Ки/км^2 в районе бывшего населенного пункта Масаны [2]. Высокое содержание ^{241}Pu в «чернобыльском» выбросе привело к долговременному росту активности ^{241}Am . В результате суммарная альфа-активность трансурановых элементов, имеющих чернобыльское происхождение, будет возрастать до 2058 г., достигнув уровня, в 2.5 раза превышающего первоначальный, при этом около $2/3$ этой активности будет приходиться на ^{241}Am [3].

Рисунок. Ретроспективная (1986 г.), фактическая (2024 г.) и прогнозная (2058 г.) оценки изменения границы (изолинии) полигонов с плотностью загрязнения почвы ^{241}Am , равного 0.1 Ки/км^2 .

В долгосрочной перспективе, начиная с 2058 г., ожидается достижение радиоактивного равновесия между ^{241}Pu и ^{241}Am , обусловленного снижением активности первого и естественного распада второго радионуклидов. Это приведет к постепенному снижению уровней радиоактивного загрязнения территории ППРЭЗ ^{241}Am . Прогнозируется, что наиболее высокие уровни загрязнения (более 0.1 Ки/км^2) исчезнут к 4525 г., что соответствует примерно 5.87 периодам полураспада ^{241}Am . Уровни загрязнения свыше 0.02 Ки/км^2 будут

устранены к 5530 г., что составляет приблизительно 8.19 периодов полураспада ²⁴¹Am.

Список литературы

1. *Гурачевский В.Л.* Динамика чернобыльского загрязнения территории Беларуси (1986-2020 годы) и вопросы радиационной защиты населения // Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 3-4 июня 2021 г. Минск: БГАТУ, 2021. С. 61–72.
2. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси / под ред. Ю.А. Израэля, И.М. Богдевича. М.: Фонд «Инфосфера» НИИ-Природа; Мн.: Белкартография, 2009. 140 с.
3. 35 лет после Чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы преодоления её последствий: национальный доклад Республики Беларусь / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Минск: ИВЦ Минфина, 2020. 152 с.

DOI:10.5281/zenodo.17058548

К ИССЛЕДОВАНИЮ АНТРОПОГЕННОГО МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ГЕНОФОНДА МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ TOWARDS A STUDY OF THE ANTHROPOGENIC MECHANISM OF CHANGE IN THE LOCAL GENE POOL OF THE HONEY BEE

В.Е. Кузьмичев, М.А. Патынок, К.О. Петелина
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
г. Калуга, Россия; vekoff@yandex.ru

Ключевые слова: медоносная пчела, дрейф генов, резистентность

Лаборатория генетики и биоинженерии пчел КГУ им. К.Э. Циолковского ведет мониторинг породности пчел в Калужской области с 1992 г. Вплоть до 2012 г. породный состав пчел плавно изменялся от среднерусской (темной лесной) породы (*Apis mellifera mellifera*) к краинской (карпатской) (*A. m. carnica* = *A.m. carpatica*). Этот дрейф породности вызван массовым завозом в среднюю полосу России пчеломатериала из южных регионов России, с Украины, из Узбекистана, Белоруссии, Германии, Австрии. В 2012-2014 гг. мы стали отмечать морфометрические признаки других южных пород, и к настоящему времени этот процесс привел к почти полному исчезновению в нашей области среднерусских пчел. Сейчас к нам активно и очень массово завозится и серая горная кавказская порода (СГК) (*A. m. caucasica*), а также порода Бакфаст, представляющая собой сложный гибрид итальянской (*A. m. ligustica*) и СГК пород.

На нашей экспериментальной пасеке от двух маток чистопородных среднерусских маток, полученных из питомника в 2022 г., были выведены матки первого поколения и подсажены во все семьи пасеки. От маток первого поколения вывели маток второго поколения. Деградация породного состава

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156